

**О ПОДХОДЕ К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА
ПРИМЕРЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ****ON THE APPROACH TO DEVELOP THE MODEL OF
DIGITALIZATION ON THE EXAMPLE OF FUNDAMENTAL COURSE****СТРОНГИНА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА***канд. физ.-мат. наук, доцент, заместитель проректора
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского***STRONGINA NATALIA ROMANOVNA***Cand. of Sciences (Phys. and Math.), Associate Professor, Vice-Deputy Rector
University of Nizhny Novgorod*

Представлен подход к построению модели дистанционного освоения фундаментальной дисциплины. Рассмотрен курс «Численные методы» направления подготовки бакалавров «Прикладная математика и информатика» (опыт ННГУ) и перевод очного обучения в дистанционный формат в семестрах прошлого и текущего учебного года. Подход реализует положение Гумбольдта «образование на основе исследований», и модель цифровизации построена на основе целей и учебных задач дисциплины. Компонентами модели являются компьютерный лабораторный практикум с практико-ориентированными заданиями, требующими фундаментальных знаний; электронный управляемый курс для самостоятельного изучения основ дисциплины; проверка компетенций теми способами, какие используются в профессиональной деятельности; контроль выполнения заданий на сеансах ВКС; элементы проектно-ориентированного подхода при организации самостоятельной работы студентов и др. Отмечена уникальная роль лекции как ведущей технологии обучения. Показаны приоритеты цифровизации обучения, вытекающие из задач сохранения качества обучения и развития нового научного направления суперкомпьютерных вычислений. Перспективным направлением цифровизации освоения фундаментальной дисциплины является развитие компьютерного лабораторного практикума.

Some actual problems arising while transforming traditional basic mathematical course to the form of digital educational are considered. This consideration reflects the experience of such transformation carried out during the last two semesters at University of Nizhny Novgorod for the course “Numerical Methods” fit into the bachelor’s program “Applied Mathematics and Informatics”. Realization of the above transformation based on some specially developed model. The model implements Humboldt’s idea of education on the bases of research. Its construction follows the concept of fundamental course. This model includes computer laboratory practicum for solving practically oriented problems linked with the studied theoretical basis. It presumes the establishment of some electronic media for self-studying based on the learning technologies well known to the students. The model also includes on-line testing of competences (the testing is similar to the way as it is done in professional environments); implementation of some project-oriented approaches to solving the packs of specially designed problems; etc. Emphasized the unique and leading role of lecturing. The suggested model and its practical implementation are oriented to retain the quality in transition to e-learning with account of new supercomputer means.

Ключевые слова: *фундаментальное образование, дистанционное образование, качество образования, практико-ориентированный подход, проектно-ориентированный подход, цифровизация высшего образования, электронный управляемый курс, система электронного обучения, лабораторный практикум, компетенции.*

Key words: fundamental education, distant education, quality of education, practical-oriented approach, project-oriented approach, digitalization of higher education, e-learning course, e-learning system, laboratory practicum, competences.

Интенсивное развитие цифровых технологий и широкое их использование во многих сферах деятельности требуют обновления многих информационных аспектов организации учебного процесса [7]. А такие вызовы, как пандемия COVID-19, указывают на актуальность разработки платформ, цифрового контента и образовательных технологий для осуществления обучения в смешанной форме или возможности дистанционного дублирования очного обучения [4].

В данной работе рассматривается подход к построению модели дистанционного изучения фундаментальной дисциплины с сохранением качества подготовки. В качестве примера взята дисциплина «Численные методы», которая читается по направлению подготовки бакалавров «Прикладная математика и информатика» в Институте информационных технологий, математики и механики ННГУ.

Модель разрабатывалась в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений весеннего семестра 2019-20 учебного года в целях оперативной организации удаленного изучения дисциплины. Апробация модели в весеннем семестре 2019-20 года и осеннем семестре 2020-21 учебного года позволяет выделить элементы электронного обучения, успешно дополняющие очное обучение и способствующие сохранению и, возможно, развитию его качества.

В основу подхода взят принцип «образование как исследование», вытекающий из положения Гумбольдта «образование на основе исследований» [7]. Была поставлена задача построения модели дистанционного обучения, сохраняющего концептуальное ядро фундаментального курса «Численные методы», разработанного в ННГУ для очной формы обучения.

При проведении исследования был выполнен анализ имеющихся в вузе средств организации дистанционного обучения; анализ инструментов системы электронного обучения вуза (СЭО ННГУ), созданной ранее на базе платформы Moodle; анализ опыта цифровизации обучения в системе высшего образования; анализ целей и задач дисциплины «Численные методы», ее структуры и образовательных технологий. Рассмотрим компоненты этого подхода.

Фундаментальная дисциплина и ее практико-ориентированный компонент.

Основной целью изучения дисциплины «Численные методы» является освоение студентами фундаментальных принципов построения и анализа численных методов, подготовка к разработке и применению эффективных вычислительных комплексов, необходимых для математического моделирования сложных систем. Этот подход соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и требованиям типовой программы по направлению «Прикладная математика и информатика», разработанной под руководством академика РАН А.А. Самарского [6].

Курс построен на системном изучении методов численного анализа, а также изучении модельных задач, описывающих свойства реальных объектов различной природы, и самостоятельном решении указанных задач различными (предусмотренными программой) численными методами. При таком подходе компетенции, предусмотренные программой дисциплины, формируются и развиваются тем способом, каким они будут востребованы в профессиональной деятельности. То есть на основе самостоятельно решенных задач, разработанных программ и проведенных экспериментов.

Апробированной и эффективной практико-ориентированной образовательной технологией, обеспечивающей достижение указанных выше учебных целей, является компьютерный лабораторный практикум, предусмотренный в структуре рабочей программы данной дисциплины.

При выполнении заданий практикума студентами должны быть подготовлены программы на алгоритмических языках высокого уровня. Код, реализующий численный метод, должен быть реализован студентом самостоятельно. Программа и способ работы с ней должны быть пригодны для проверки корректной реализации метода, изучения свойств метода и моделирования свойств объекта, то есть для применения метода вычислительного эксперимента как современного метода научного исследования.

С целью организации такого практикума ранее в ННГУ в рамках образовательного проекта лаборатории «Информационные технологии» при участии Фонда содействия малых форм предпринимательства в научно-технической сфере был создан тренажер (программный комплекс) для анализа вариантов постановок некоторых модельных задач и методов их численного исследования. Поэтому многие задания практикума студенты сначала выполняют на тренажере, затем – с помощью самостоятельно разработанных программ.

При переводе на дистанционное обучение лабораторный практикум рассматривается как один из центральных по значимости элементов. Студентам обеспечен доступ к программным средствам, необходимым для выполнения заданий, а совместная работа с преподавателями организована на сеансах видеоконференцсвязи (ВКС).

Элементы проектно-ориентированного подхода, применяемые в ННГУ при организации лабораторных и практических занятий по дисциплине, оказались полезными для организации эффективной удаленной коммуникации. Например, объединение студентов академических групп в малые проектные группы (команды) числом 3-5 человек.

Электронный управляемый курс по фундаментальной дисциплине.

Компьютерный практикум по дисциплине «Численные методы» изначально спроектирован таким образом, что для его выполнения студентам необходимы фундаментальные знания. Поэтому при переводе на дистанционное изучение дисциплины на первый план выходит способ подачи теоретического материала и примеров, необходимых для его понимания, а также способ контроля освоения теоретического материала.

Как показывает опыт и проведенные исследования (см., например, [3]), лучшим способом изложения теоретического материала по математической дисциплине, реализующим концепцию «образование как исследование», является лекция в классическом формате: аудитория, студенты, мел, доска.

В связи с необходимостью организации удаленного обучения (семестры 2019-20 уч. года и 2020-21 уч. года) в качестве основы для организации информационного пространства выбран электронный управляемый курс (ЭУК), созданный ранее в СЭО ННГУ на базе платформы Moodle. Данный ЭУК был разработан ранее для дополнительной поддержки очного изучения дисциплины «Численные методы».

При построении модели дистанционного освоения дисциплины был выбран вектор на создание максимально комфортной электронной среды для самостоятельного изучения студентами фундаментальных вопросов и автоматизированного ведения отчетности, включая ведение архива заданий, оценок и посещаемости. При этом образовательные ресурсы, размещенные на платформе ЭУК, планировались как основа обязательных занятий в режиме on-line, а система контроля достижений обучающихся была построена на технологиях, хорошо известных студентам: конспект, задача, программа, отчет, выступление. В рамках этого подхода проведена модернизация ЭУК.

1) Для визуализации электронного курса выбран принцип «тетрадь с закладкой». Все пройденные студентами на текущий момент материалы доступны для просмотра в полном объеме. Инструменты СЭО «скрыть раздел» и «скрыть электронный ресурс» практически не используются.

2) Курс построен на основе базовых инструментов: ссылки на авторские текстовые и видео файлы, размещенные на сервере СЭО ННГУ и облачном хранилище ННГУ, авторские html страницы и ряд тестов, унаследованных из прежней версии курса.

3) Чтобы проверить компетенции тем способом, каким они востребованы в профессиональной деятельности, – то есть не только тестом, а результатом проведенного студентом исследования, использован инструмент СЭО «прислать задание». Этот инструмент полезен для организации информационного пространства студента и преподавателя. Студент в своей электронной карточке видит все, что отправлено им (в виде файла) на проверку преподавателю. Преподаватель может работать либо с карточкой студента, либо с пакетом материалов, присланных всеми студентами в ответ на конкретное задание.

4) С учетом специфики удаленного обучения материал электронного курса был сгруппирован в более крупные тематические модули. Модуль включает теоретический блок, экзаменационные вопросы, рассказ о решении задач (текстовый образ практического занятия), задания для самостоятельной работы, окна загрузки решений (инструмент «прислать задание»), методические рекомендации, а также графические, табличные или мультимедийные материалы, необходимые для обсуждения темы. Сформирован раздел лабораторных работ. Он включает задания и специальные формы отчетов (принцип «рабочей тетради»). Такая форма содержит «приглашение» сформулировать постановку задачи, привести обоснование и программную реализацию метода, обозначить цели и результаты проведенных экспериментов.

5) Тексты теоретического блока переработаны для произнесения вслух и переверстаны с учетом восприятия на экране: шрифт, цвет, акценты и дизайн страницы в целом. Студентам сообщили о том, что нужен монитор: нужно включить компьютер, а не мобильное устройство. А также о том, что необходимо самостоятельно читать текст вслух и работать над конспектом. Современное исследование [5] показывает, что студенты различаются в предпочтениях (звуковое восприятие, видео или комбинированный вариант), но 90% респондентов на занятиях пишут традиционный конспект.

6) Символьный (формульный) язык является важнейшим достижением современной математики. С целью развития навыков владения данным профессиональным инструментом поставлено условие «свой файл – свой почерк – ответственность за символьную запись». Поэтому многие виды заданий – конспекты, решения математических задач и отчеты о результатах вычислительного эксперимента, выполняются студентами от руки на бумажном носителе. В систему загружается их электронный образ (фото или скан).

7) Чтобы снизить риск неполного исполнения или оформления задания, текст математического практикума по возможности конкретизирован. Задания снабжены методическими указаниями о целях выполнения работы, ее профессиональной составляющей и неизбежных для всякого учебного процесса допущениях вспомогательного характера, позволяющих студенту самостоятельно проверить результат.

Контроль самостоятельной работы, методическое сопровождение, информационный обмен.

Учебным планом предусмотрен большой объем самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы (КСР) построен на основе ВКС, поддерживающей демонстрацию экрана, запись экрана для последующего просмотра и голосовую связь. Проектные группы выходят на ВКС по графику и показывают на экране решенные задачи (скан или фото) и разработанный программный продукт. Проблемы, выявленные на сеансе связи, обсуждаются здесь же, а просмотр записи сеанса помогает студентам не забыть о недочетах и исправить их сразу в полном объеме.

Как показывает опыт, для организации удаленного учебного процесса нужно методическое сопровождение. Например, по техническим вопросам организации работы на платформе, по методике решения задач, по вопросам организации зачета и экзамена. По мере изучения

дисциплины и поступления вопросов от студентов разнообразные методические материалы были включены в электронный курс или направлены студентам как сообщения.

В дополнение к средствам видеоконференцсвязи студентам и преподавателям оказались необходимы как минимум два канала текстовой коммуникаций. Один – для официальных сообщений; другой – чтобы организовать работу с массивами информации, возникающими, например, в процессе консультирования. В данном случае в качестве таких каналов использована система сообщений СЭО ННГУ и электронная почта с универсальной системой ведения архивов.

. Корректировка учебного графика.

Электронный курс обеспечивает быстрый структурированный доступ к различным электронным ресурсам. Вместе с тем объем информационной работы, необходимой для освоения и (или) преподавания дисциплины, возрастает. Как показывает статистика СЭО, период времени от начала выполнения задания до его приемки (получения оценки) увеличивается. Если перевод на удаленное обучение осуществляется по всем дисциплинам учебного плана, увеличивается период времени между изложением теоретического материала, необходимого для выполнения задания, и началом его выполнения

Как следствие, при изучении фундаментальных дисциплин целесообразно укрупнение тематических модулей и заданий, а также проверка принципиально важных заданий на сеансах ВКС. В конце каждого из 2-х семестров должны быть предусмотрены такие тематические модули, по которым отчетность не потребует много времени.

Апробация модели и направления ее развития.

Анализ материалов, представленных студентами в СЭО в ответ на поставленные задания, результаты КСР, полученные на ВКС, а также текущая и промежуточная аттестация показали, что основные требования к освоению дисциплины «Численные методы» студентами ННГУ были своевременно выполнены. Промежуточная аттестация по дисциплине была проведена по правилам, установленным университетом.

В дополнение к образовательным технологиям очной формы обучения цифровизация предоставляет следующие возможности:

1) Самостоятельная работа студентов с электронным ресурсом типа «разбор задач» помогает уделить в аудитории время для проверки понимания вопроса и обоснования доказательной базы.

2) Доступ к электронным ресурсам по всем разделам дисциплины может быть основой разработки эффективных образовательных технологий поэтапного изучения материала, нацеленных на установление взаимосвязей моделей, классов методов и междисциплинарных связей.

3) Интеграция ресурсов на образовательной платформе помогает познакомить студентов с современными приложениями, демонстрации которых на аудиторных занятиях является организационно сложной [2].

4) Контроль самостоятельной работы студентов с использованием средств ВКС представляется эффективным при любой форме обучения и становится существенным элементом обучения. В числе преимуществ – качество визуализации материала (демонстрация решения или программного продукта на экране каждого из участников); демонстрацию достижений проектной группы студентам разных академических групп; проведение мероприятий ВКС независимо от занятости аудиторного фонда и др.

5) Критерии качества освоения фундаментальной дисциплины «Численные методы» устанавливает лабораторный компьютерный практикум, нацеленный на решение специально подобранных модельных задач. Для выполнения заданий этого практикума студентам нужны фундаментальные знания, и развитие этой практико-ориентированной технологии является приоритетом цифровизации учебного процесса по данной дисциплине [1].

б) Лучшей образовательной технологией для освоения теоретического материала по математической фундаментальной дисциплине является классическая лекция, которая в настоящее время не имеет дистанционного эквивалента [3].

Заключение.

В работе предложен подход к построению модели цифровизации на примере фундаментальной дисциплины.

Модель реализует принцип «образование как исследование», вытекающий из положения Гумбольдта «образование на основе исследований», сохраняет концептуальное ядро дисциплины и опирается на инновационный практико-ориентированный компонент: компьютерный лабораторный практикум.

Информационное пространство учебного процесса организовано на базе электронного управляемого курса (ЭУК) системы электронного обучения вуза. Для коммуникаций и контроля самостоятельной работы использованы средства ВКС, каналы текстовой коммуникации, построено методическое сопровождение. Проверка компетенций, сформированных при изучении дисциплины, осуществляется тем способом, как это происходит в профессиональной деятельности: выполнение исследования, разработка программы, отчет о результатах вычислительных экспериментов.

Представленная модель обеспечила решение основных задач освоения дисциплины и формирование ключевых компетенций.

Перспективы цифровизации обучения по дисциплине связаны с развитием соответствующей области науки и практической деятельности. Нижегородский университет является участником Суперкомпьютерного консорциума вузов России [1]. Студенты магистратуры ННГУ на базе освоенных ими технологий и методов параллельного программирования изучают методы высокопроизводительных параллельных вычислений. Ознакомление студентов бакалавриата с подходами к организации параллельных вычислений и изучение ими модельных задач, необходимых для освоения параллельных численных методов на старших курсах, может быть актуальным направлением цифровизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Высокопроизводительные параллельные вычисления. 100 заданий для расширенного лабораторного практикума. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018. – 248 с.
2. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений: учебное пособие. – М. Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 423 с.
3. Губанов Н.Н., Губанов Н.И. Отмирает ли лекция в качестве ведущей формы обучения? // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. №12. С. 72 – 85.
4. Дождиков А.В. Онлайн-обучение как e-learning: качество и результаты (критический анализ) // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. №12. С. 21 – 32.
5. Петрунева Р.М., Васильева В.Д., Петрунева Ю.В. Цифровое студенчество: мифы и реальность // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. №11. С. 47 – 54.
6. Программы дисциплин по направлению «Прикладная математика и информатика». Учебно-методическое объединение Университетов. Учебно-методический совет по прикладной математике и информатике. М.: Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2002. С. 59 – 62.
7. Садовничий В.А. Международный форум «Университеты, общество и будущее человечества». Доклад ректора МГУ имени М.В. Ломоносова академика В.А. Садовничего на Международном форуме «Университеты, общество и будущее человечества» 25 марта 2019 года. М.: Издательство Московского университета, 2019. – 36 с.

© Стронгина Н.Р., 2021.